

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОСЛЕ ХОНИНГОВАНИЯ

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения».

urinov1960@mail.ru

Мухитдинов Мехриддинжон Муминович

магистрант кафедры «Технология машиностроения» Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. Хонингование позволяет получить поверхность с высокой точностью размеров и малой шероховатостью и позволяет исправить пространственные погрешности.

Ключевые слова: шероховатость поверхности, среднеарифметическое отклонение профиля, кривая Аббота, высота неровностей R_z , хонингование, несущая поверхность.

В серийном производстве в настоящее время производится обработка три ступени, для того чтобы получить высокое качество и точность внутренних поверхностей блока цилиндров. Алмазные хонинговальные бруски, которые применяются с инструментом черного хонингования, имеют задачу как обработки материала [1,2], так и уменьшение шероховатости внутренних поверхностей блока цилиндра, для того чтобы создать оптимальные условия для проведения финишной операции.

Финишная операция окончательно формирует поверхностный слой материала заготовки и уменьшает шероховатость поверхности и увеличивает надежность и долговечность изделия.

В автотракторном производстве при изготовлении блок цилиндров двигателя, к которой предъявляются высокие требования к шероховатости поверхности и точности изготовления внутренней поверхности.

Микрогеометрия поверхности зеркала цилиндра представляет собой длину опорной поверхности с выступами и впадинами для размещения масла [4].

Такие показатели как износостойкость цилиндров, расход масла, долговечность ДВС являются определяющими показателями в двигателестроении, которые зависят от качества поверхности, определяемая шероховатостью, при финишной обработки [3].

Шероховатость поверхности - совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в границах участка, длину которого выбирают в зависимости от характера поверхности. Длина участка l , принимаемая для измерения шероховатости без учета волнистости и огранки с большими шагами, называется базовой длиной. С уменьшением высоты микронеровностей обычно уменьшается их шаг и в соответствии с этим меньше базовая длина рисунок 1. Шероховатость поверхности оценивается двумя критериями, установленным ГОСТом [5].

1) Среднеарифметическим отклонением профиля R_a , под которым понимают среднее значение расстояний $y_1, y_2...y_n$ точек измеренного профиля m до его средней линии x без учета алгебраических знаков. В уравнение 1.1 представлено среднеарифметическое отклонение профиля R_a .

$$R_a = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \quad (1.1)$$

Рисунок 1. Микропрофиль реальной поверхности.

2) Высотой неровностей R_z , называют средним расстоянием между находящимися в пределах опорной длины пятью максимальными точками и

пятью минимальными точками, измеренное от линии, параллельной средней линии (1.2).

$$Rz = \frac{(h_1+h_3+h_5+h_7+h_9)-(h_2+h_4+h_6+h_8+h_{10})}{5} \quad (1,2)$$

Наилучший метод оценки качества хонингованной поверхности – измерение шероховатости при помощи кривой опорной поверхности (кривой Аббота). Кривая Аббота реализуется путем регистрации по DIN 4762 в зависимости от глубины резания.

Систематическим отсеканием вершин на диаграмме показывается зависимость высоты профиля от доли профиля, достигающей такой высоты. Диаграмма аппроксимируется двумя характеристическими прямыми: первая соединяет нулевую точку и точку излома кривой, вторая проходит через точку излома и через точку соответствующую 100% несущей компоненты шероховатости R_t . Расстояние между точкой излома и нулевой точкой является параметром шероховатости A и соответствует глубине профиля поверхности зеркала цилиндра значению которой соответствует доля несущей поверхности B в %. 100% значение доли несущей поверхности соответствует значению максимальной глубины профиля поверхности зеркала цилиндра – параметр C – средняя глубина выпадающих значений.

Заштрихованная область на рисунке 1.2 показывает объем удерживаемого масла в карманах образованных следами хонингования.

Рисунок 1.2. Объем удерживаемого масла.

Эти три параметра A, B, C записанные через дробную черту представляют международный параметр t_r который характеризует кривую Аббота. Вычисление объема сохраняемого масла становится возможным по специальной формуле 1.5.3.

$$V_0 = (100 - B) (C - A) / 2000 \text{ мм}^3/\text{см}^3 \quad 1.5.3$$

Параметры кривой Аббота определяются современными средствами контроля шероховатости автоматически, при этом вид кривой выдается на печать или самописец прибора, а параметры точек перегиба определяются по соответствующему алгоритму. На рис. 1.3. представлена кривая Аббота с полем допуска:

A_1A_2 – поле допуска по шероховатости несущей поверхности в мкм. B_1B_2 – доля несущей поверхности в %.

C_1C_2 – среднее значение выпадающих значений (допуск) в мкм.

Рисунок 1.3. Поле допуска несущей поверхности.

Параметр шероховатости несущей поверхности TR=2...4 мкм/
50..70%/6..10мкм

Самой лучшей оценкой шероховатости поверхности является кривые аббота. По кривым аббота можно точно определить шероховатость поверхности и объем удерживающего масла.

Литература

1. С.И.Куликов, Ф.Ф. Ризванов, В.А.Романчук, С.В.Ковалевский. Прогрессивные методы хонингования . Москва, Машиностроение , 1983 .135 с. с ил.
2. С.Г.Бабаев, Н.К.Мамедханов, Р.Ф.Гасанов. Алмазное хонингование глубоких и точных отверстий. Москва , Машиностроение , 1978 . 103 с. с ил.
3. Создание оптимального микропрофиля рабочей поверхности гильз-цилиндров двигателей. Материалы , проспекты фирмы “Паркинск” Англия.
4. Материалы сайта www.sp-vms.com Критерии качества процесса хонингования
5. Мягков, В.Д. Допуски и посадки/В.Д.Мягков [и др.] - Машиностроение: Ленингр. отд-ние", 1982. - 543 с.